

Het 'push left'-principe als motor van data analytics in de accountantscontrole

Jacques de Swart, Jan Wille en Barbara Majoor

SAMENVATTING Het businessmodel van accountantskantoren staat onder druk. In diverse gremia is de vraag gesteld of accountants in voldoende mate en tijdig hebben opgemerkt of de ondernemingen die zij controleren financieel gezond zijn. Tegelijkertijd bieden data analytics veel mogelijkheden voor innovatie in de accountantscontrole, maar worden die mogelijkheden nog onvoldoende benut. Dit artikel presenteert het 'push left'-principe: een nieuwe manier om data analytics te positioneren in de accountantscontrole.

De toepassing van data analytics volgens het 'push left'-principe biedt drie voordelen: Ten eerste heeft de accountant meer inzicht in de kans dat hij een goedkeurende verklaring afgeeft terwijl de jaarrekening toch een materiële fout bevat. Ten tweede is hij in staat om te garanderen dat zijn controle-mix optimaal is: gegeven de verwachting die hij vooraf uitspreekt is het statistisch onmogelijk om tegen minder inspanning meer zekerheid te verkrijgen. Ten derde vergroot het 'push left'-principe de relevantie van de accountant door meer dan alleen zekerheid te bieden. Het 'push left'-principe kan eenvoudig gekwantificeerd worden door een nieuwe Bayesiaanse methode genaamd BETA. Deze positionering past binnen de controlestandaarden, hoewel aanscherping van de standaarden soms wenselijk is.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK De toepassing van data analytics is een steeds belangrijker wordend aspect van de accountantscontrole. Voor accountants werkzaam in de controlepraktijk maar ook voor de ondernemingen die gebruikmaken van accountantswerkzaamheden laten wij in dit artikel zien welke nieuwe mogelijkheden en inzichten data analytics kunnen bieden om enerzijds de controle effectiever en efficiënter te maken en anderzijds hoe de controle door toepassing van het 'push left'-principe meer toegevoegde waarde kan hebben.

1 Inleiding

Wij zien in de huidige discussie over het accountantsberoep drie belangrijke uitdagingen voor de accountant die als een rode draad de toekomst van het ac-

countantsberoep bepalen. De centrale probleemstelling van dit artikel is welke rol data analytics kunnen spelen om deze uitdagingen op korte termijn aan te gaan. Wij stellen daartoe het 'push left'-principe voor, een nieuwe manier om data analytics te positioneren binnen de accountantscontrole. In deze context verstaan we onder data analytics de kwantitatieve analyse van de betrouwbaarheid van gegevensverzamelingen. Zo'n analyse kan niet alleen bestaan uit steekproeven, maar ook uit de ontwikkeling of review van een kwantitatief model. Data analytics ondersteunen diverse onderdelen van de controleaanpak, zoals het begrijpen van de business door middel van benchmarking, het testen van de effectiviteit van interne beheersingsmaatregelen, cijferanalyses en detailcontroles. Voor een uitgebreider overzicht van de verschijningsvormen van data analytics in de accountantscontrole verwijzen we naar De Swart, Briene & Bakum (2011). Om het 'push left'-principe te kwantificeren, maken wij gebruik van BETA, een op Bayesiaanse statistiek gebaseerde methode om de bij een controlemix behorende zekerheid te berekenen en deze zodoende op efficiënte wijze te optimaliseren. Ook plaatsen wij het 'push left'-principe in de context van de controlestandaarden.

De opbouw van dit artikel is als volgt. In deze inleiding schetsen we drie uitdagingen voor het accountantsberoep en hun link met data analytics. In paragraaf 2 voeren we het 'push left'-principe in als manier om data analytics in de accountantscontrole te positioneren. Dit principe is gebaseerd op het welbekende Audit Risk Model (ARM). We bespreken hoe onze interpretatie van ARM zich verhoudt tot eerdere besprekingen van ARM in dit blad en andere literatuur en leggen een link tussen ARM en het Bayesiaanse Risico Analyse Model (BRAM). In paragraaf 3 bespreken we hoe aanpassing van bestaande statistische Bayesiaanse methoden nodig is voor toepassing binnen het 'push left'-principe. In paragraaf 4 wordt de link met de auditstandaarden besproken. Enerzijds tonen we hoe de voorgestelde me-

thode al binnen de huidige standaarden werkt, anderszits laten we zien waar aanscherping van de standaarden wenselijk is.

1.1 Drie uitdagingen voor het accountantsberoep

1.1.1 Onvermijdelijke vraag naar kwantificering van zekerheid

Van de accountant wordt primair verwacht dat hij zekerheid geeft bij financiële verantwoordingen. De kwaliteit waarmee hij dat doet staat ter discussie. Zo stelt de AFM in haar op 11 juli 2013 verschenen rapport dat “ingrijpende maatregelen nodig zijn om de controles door NBA-kantoren op niveau te krijgen” (AFM, 2013). Hoe goed die kwaliteit ook moge worden, de accountant loopt nog steeds het risico (ook wel het AccountantsControleRisico (ACR) genoemd) dat hij een goedkeurende verklaring afgeeft bij een materieel onjuiste jaarrekening. Volgens NVCOS 200 dient hij het ACR tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen (NVCOS). Dit maakt de vraag aan accountants of ze ook kwantitatief kunnen duiden wat hun goedkeurende verklaring bij een jaarrekeningcontrole inhoudt op termijn onvermijdelijk. Wij wijzen op de belangstelling die er bestaat voor ratings en het gebruik daarvan om de continuïteit van een onderneming te evalueren. In veel controleprotocollen is deze kwantitatieve zekerheid al ingevoerd. We noemen enkele voorbeelden:

- Voor subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling geldt dat alleen een goedkeurende controleverklaring verstrekt mag worden *“als met een betrouwbaarheid van minimaal 95% gesteld kan worden dat de fouten in het financieel verslag van de aanvraag tot subsidievaststelling kleiner of gelijk dan 1% zijn”* (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 2012).
- De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eist van Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ)-instellingen *“dat met 95% betrouwbaarheid gesteld moet kunnen worden dat niet meer dan 3% van het totaalbedrag van de gefactureerde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) en de mutatie onderhanden DBC's in 2012 onjuist is”* (NZa, 2011).

Data analytics hebben bij uitstek de potentie om de vraag naar gekwantificeerde zekerheid als resultaat van de jaarrekeningcontrole te beantwoorden en zo een antwoord te geven op deze uitdaging.

1.1.2 Toegenomen vraag naar meer dan alleen zekerheid

Roger Dassen (2012) schrijft in het rapport van de adviescommissie herziening eindtermen in zijn voorwoord: “Van de accountant wordt meer verwacht dan het geven van zekerheid bij (financiële) verantwoordingen. Hij moet in staat zijn om risico's te signaleren, bespreekbaar te maken bij zijn cliënt en een rol te spelen bij de rapportage hierover aan het maatschappelijk verkeer.” Het rapport van de Commissie

De Wit (Tweede Kamer der Staten Generaal, 2010) geeft aan dat het vooral gaat om toekomstgerichte informatie waar de accountant tekortschiet in zijn taakinvulling. “De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat de financiële verantwoordingsinformatie van financiële instellingen voor aandeelhouders en andere gebruikers van de jaarrekening ontoereikend is geweest om de grote risico's binnen de instellingen of het financiële systeem te zien”. Dit betekent dat de accountant meer zal moeten doen dan een verklaring over cijfers afgeven die primair een verantwoording over het verleden zijn. Daartoe heeft hij al de management letter als middel, maar omdat deze normaliter niet publiek beschikbaar is, neemt dit niet de behoefte aan vernieuwende inzichten over de instelling weg. Europees commissaris Barnier stelt vragen of de reikwijdte van de controle zich verder moet uitstrekken tot een oordeel over de financiële gezondheid van ondernemingen (European Commission, 2010). Ook Eumedion is van mening dat de accountant in zijn controleverklaring beleggers veel vaker moet wijzen op de risico's waarvoor de onderneming zich plaatst ziet. Daarbij moet de accountant de toelichtende paragraaf niet alleen gebruiken voor het benadrukken van financiële risico's, maar juist ook van niet-financiële risico's, zoals risico's van het gehanteerde governance model, strategische risico's en duurzaamheidsrisico's (Eumedion, 2011).

Uit recent onderzoek van Nyenrode Business Universiteit onder 1222 bedrijven met een accountantscontrole (Nyenrode, 2011) blijkt dat de waardering voor accountants niet zozeer afhangt van hoe goed zij hun primaire taak vervullen, maar vooral van de kwaliteit en hoeveelheid van deze vernieuwende inzichten. Het kunnen ‘dichtvinken’ van de jaarrekening wordt eerder gezien als een ‘license-to-operate’ of noodzakelijke voorwaarde, maar niet als voldoende voorwaarde om een gewaardeerde accountant te zijn.

Toch maakt toegenomen regelgeving het accountants steeds moeilijker om nog voldoende toe te komen aan de vorming van vernieuwende inzichten. De toegenomen mogelijkheden van data analytics zullen hier een oplossing bieden, omdat een accountant die meerdere cliënten bedient, de mogelijkheid heeft om industriebrede inzichten te ontwikkelen, iets waar hun cliënten lastiger toe in staat zijn.

1.1.3 Druk op optimalisatie van de controlemix

De omzet en winstgevendheid van accountantskantoren staan sinds 2008 onder druk (ABN AMRO Bank, 2012). De branche wordt verweten dat zij met te weinig daadkracht heeft opgetreden bij het signaleren van de onjuiste implementatie en toepassing van accounting standaarden tijdens de financiële crisis (Kothari & Lester, 2011). Dit verwijt knaagt aan de reputatie van accountants, waardoor opdrachtgevers

zich kritischer opstellen ten aanzien van de verhouding tussen de prijs en de geleverde diensten. Daarnaast neemt de regelgeving en het toezicht daarop sinds 2006, met de introductie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) gestaag toe. Alle reden dus voor accountants om de controlemiddelen op elkaar af te stemmen ter optimalisatie van de controlemix. Nieuwe controlemogelijkheden op het gebied van data analytics zullen dus niet bovenop de huidige controles geplaatst moeten worden, maar de huidige controles moeten vervangen. Aanpassing van de controlemix betekent wel het overwinnen van een drempel: wat als de nieuwe mix inzichten aan het licht brengt die in eerdere jaren ook valide waren maar toen niet werden opgemerkt?

Meegaan in de neerwaartse spiraal van tariefdruk lijkt niet de oplossing voor het accountantsberoep vanwege de vicieuze cirkel minder controle – meer schandalen – nog meer tariefdruk, etc. Het antwoord zal juist moeten bestaan uit het bieden van meer toegevoegde waarde van accountants.

2 Data analytics volgens 'push left'-principe als innovatie

Centraal in dit artikel staat de stelling dat data analytics bij uitstek geschikt zijn om de voornoemde uitdagingen voor de accountant aan te gaan. Dit vereist een positionering van data analytics in de vorm van het 'push left'-principe, dat een verfijning van het Audit Risk Model is.

2.1 'Push left' als generalisatie van het Audit Risk Model

Het 'push left'-principe helpt om de verschillende vormen van data analytics en de afstemming met andere controlemiddelen in de accountantscontrole te duiden. Wij noemen dit het 'push left'-principe omdat het doel is om de zekerheid die verkregen wordt in het controleproces zoveel mogelijk voorin de verantwoordingsketen te verkrijgen. In die zin lijkt het 'push left'-principe op andere 'upstream'-methodieken als Lean (Womack & Jones, 2003).

Het 'push left'-principe is gebaseerd op het aloude Audit Risk Model (Risikoanalysemodel), dat onder andere door Knechel (1998) en Majoor en Van Kollenburg (2011a) uitgebreid beschreven is. Volgens dit model is het risico dat de externe verantwoording een materiële fout bevat (het AccountantsControleRisiko (ACR)) gelijk aan het product van vier risico's:

- het Inherente Risiko (IR), dit is het risico dat een fout een organisatie binnendringt;
- het Interne BeheersingsRisiko (IBR), het risico dat de interne beheersing de fout niet opmerkt;
- het CijferAnalyseRisiko (CAR), het risico dat cijferanalyses, zoals uitzonderingsrapportages en dwarsverbanden, de fout ook niet opmerken; en
- het SteekproefRisiko (SR), het risico dat de fout door

eventueel uitgevoerde steekproeven ook niet opgemerkt wordt (hetzij doordat de fout niet in de steekproef voorkwam, hetzij doordat de zorgvuldigheid van de steekproef te wensen overliet).

Dit model impliceert onder andere dat als IR of IBR gelijk aan 0 zijn, achteraf geen cijferanalyses of steekproeven meer nodig zijn. In de praktijk zal deze extreme situatie niet vaak voorkomen, en gebruikt men het model eerder om bijvoorbeeld de verkleining van de benodigde steekproef te kwantificeren als men deels kan steunen op interne beheersingsmaatregelen. Op deze wijze wordt het model ook in de nadere voorschriften controlestandaarden gebruikt (NVCOS). In NVCOS 315 worden de vier beschreven risico's van het ARM benoemd als onderdeel van de risico-inschattingswerkzaamheden. Op basis van het inzicht in de kennis die tijdens deze werkzaamheden is verkregen dient de accountant vervolgens de risico's van een afwijking van materieel belang te bepalen, waarbij de accountant expliciet moet vaststellen of een risico een significant risico betreft. Voor deze werkzaamheden dient de accountant vervolgens een controleplan met werkzaamheden op te stellen. Dit controleplan omvat veelal een mix van werkzaamheden gericht op toetsing van de interne beheersingsmaatregelen en gegevensgerichte controles. Steekproeven kunnen onderdeel zijn van de gegevensgerichte controles (NVCOS 330).

Figuur 1 Het 'push left'-principe

Figuur 1 visualiseert de vier risico's. Boven de risico's staat de keten van besluiten die deze risico's beïnvloeden: de keuze van het management voor een product- en marktmix bepaalt het inherente risico. Besluiten van het management over de inrichting en beheersing van de processen die deze mix leveren, bepalen het IBR en – als cijferanalyses niet achteraf maar als onderdeel van de interne beheersing plaatsvinden – het CAR. De wijze van verantwoorden door de accountant legt het steekproefrisico vast en – bij cijferanalyses achteraf – het CAR. De primair verantwoordelijken voor deze keuzes staan bovenaan in figuur 1. Van links naar rechts neemt de invloed van het management af, terwijl die van de accountants juist toeneemt.

In het verleden is in het MAB al vaker discussie gevoerd over de rol van risicoanalyse in de accountantscontrole. In meerdere artikelen is kritiek geleverd op het ARM. In Blokdijs (2001) wordt reeds de vraag gesteld of het ARM wel een deugdelijke grondslag levert voor de accountantscontrole. Er zijn veel verbeteringen gesuggereerd: Mollema (2003/2004) doet aanbevelingen om de directe vermenigvuldiging van risico's binnen het ARM te generaliseren, Kloosterman (2004) stelt dat hiertoe Bayesiaanse technieken zoals beschreven in Van Batenburg en Dassen (1996) meer op zijn plaats zijn. Veenstra en Heertje (2006) bepleiten het gebruik van de AOQL-methode. Eimers (2006) geeft een goed historisch overzicht van deze discussie. Touw en Hoogduin (2011) tonen aan dat het Bayesiaanse Risico Analyse Model (BRAM) binnen de context van het ARM valt. Zij doen dit door te laten zien dat de Bayesiaanse prior verdeling omgerekend kan worden naar een equivalente hoeveelheid gegevensgerichte werkzaamheden, die op zijn beurt weer gelijk is een verlaging van het IR en het IBR. In dit artikel houden wij deze laatste lijn aan: het ARM is een denkmodel waarin Bayesiaanse technieken kunnen worden ondergebracht. Het gebruik van het ARM als denkmodel sluit ook aan bij de toepassing in de NVCOS. De NVCOS gebruikt het ARM om de risico-inschattingswerkzaamheden zoals beschreven in NVCOS 315 te sturen en op basis daarvan de risico's van een afwijking van materieel belang te bepalen en de controlewerkzaamheden.

2.2 Antwoord op de uitdagingen; continuous improvement naast efficiënt zekerheid kwantificeren

Het kwantificeren van zekerheid is door ons als een van de uitdagingen voor het accountantsberoep benoemd. De toepassing van het 'push left'-principe zorgt voor concrete zekerheid omdat elk risico in figuur 1 gekwantificeerd wordt. Als een accountant de werking van een controle vaststelt middels een steekproef van 30 controles waarin hij 0 fouten vindt, dan weet hij met 95% zekerheid dat er niet meer dan 10% van de controles faalt. Waar zo'n kwantificering niet mogelijk is, schrijft het voorzichtigheidsbeginsel een risico van 100% voor. Maar er is meer: de accountant dwingt zichzelf om zijn mix van steunen op interne beheersing, cijferanalyses en steekproeven elk jaar weer te optimaliseren. In combinatie met de gekwantificeerde zekerheid kan hij naar zijn opdrachtgever toe inzichtelijk maken dat het niet mogelijk is om meer zekerheid te bieden tegen minder controle-inspanning. Dit helpt de accountant om de druk op de fees tegen te gaan. Dan kan de discussie over fees alleen nog maar gaan over de vraag: hoeveel zekerheid wil de opdrachtgever inkopen?

Daarnaast biedt het 'push left'-principe de accountant de mogelijkheid om met zijn cliënt in gesprek te gaan

over de optimalisatie van de controlemix. De cliënt kan namelijk de hoeveelheid controlewerk van de accountant verkleinen door zelf cijferanalyses uit te voeren. Immers, volgens het ARM wordt het risico voor de accountant al kleiner als het CAR kleiner wordt. De accountant kan deze reductie aanwenden om zijn steekproeven te verkleinen of zijn hoeveelheid cijferanalyses terug te brengen. Ook kan de cliënt zelf inzicht bieden in het IBR. De accountant kan op die manier de beoordeling van de interne beheersing efficiënter uitvoeren. Voorwaarde is dat de controller wel 'fact-based' – dus gebruikmakend van data analytics – en reproduceerbaar te werk moet gaan alvorens de accountant daadwerkelijk zal steunen op dit werk van de cliënt. De Casus Uitkeringsinstantie (zie kader 1) illustreert deze werkwijze.

Naast deze twee toepassingen geeft het 'push left'-beginsel ook de handvatten aan de accountant en zijn cliënt om meer zekerheid te krijgen uit de controlewerkzaamheden, met name door te werken aan een efficiënter verantwoordingsproces. De pijlen naar links onderin figuur 1 vormen de kern achter de gedachte van het 'push left'-principe: elke bevinding die de accountant heeft, kan naar links geduwd worden in de keten product- & marktmix, beheerste processen en verantwoording. Net als voorkomen beter is dan genezen, werkt het verlagen van het inherente risico nog beter dan het verbeteren van de interne beheersing en het analyseren van het aantal gevallen dat een fout toch door de interne controle sijpelt. Casus Pensioenverzekeraar vormt hier een voorbeeld van (zie kader 1).

De externe accountant bevindt zich het meest rechts in de keten, terwijl hij via zijn controlemix wel de risico's in de hele keten in kaart brengt. Hij heeft dus optimaal inzicht om aan het management te duiden op welke wijze een beweging naar links te maken. Naast het afgeven van een goedkeurende verklaring als daar aanleiding toe is, initieert hij zo ook verbetering bij zijn cliënt en kan hij invulling geven aan de signalerende rol waar de maatschappij om vraagt, namelijk inzicht geven in de risico's die een onderneming loopt. Dit zijn de zogenaamde vernieuwende inzichten waarvoor de accountant meer waardering zal oogsten dan zijn goedkeurende verklaring, waarbij de trigger ligt in het continue verbeteren van zijn eigen controleproces. Hiermee wordt op een proactieve wijze invulling gegeven aan de communicatie met de cliënt die prima past in de onderwerpen die in NVCOS 260 worden besproken als aangelegenheden die gecommuniceerd moeten worden aan degenen belast met governance. Zo weerstaat de accountant de neerwaartse druk op het budget waardoor hij een deel van het budget kan alloceren aan de focus op veranderingen ten opzichte van het vorige jaar. Die focus zal

Kader 1

Casus Uitkeringsinstantie

Een uitkeringsinstantie slaagde erin om voor een bepaald type uitkering een managementrapportage te maken met daarin niet alleen de klassieke kengetallen over aantallen en volumes over de tijd, maar ook een uitsplitsing naar het soort vaststellingen dat had geleid tot een uitkering. Op basis van beperkte steekproeven in met name de meest complexe vaststellingen werden de financiële foutpercentages per soort vaststelling ook gerapporteerd. Deze steekproeven vervingen de omvangrijke lijncontroles, die alleen op procedurele fouten waren gefocust. Deze rapportage diende zowel de externe verantwoording over de rechtmatigheid van de uitkeringen als de verbetering van de interne beheersing. De externe accountant, voor wie dit type uitkering van materieel belang was, voerde alleen een kwaliteitsreview uit op de door de uitkeringsinstantie verrichte controles, alvorens er op te kunnen steunen.

Casus Pensioenverzekeraar

In het kader van haar toezichtsproject Quinto vroeg de DNB een aantal pensioenverzekeraars om inzicht te geven in de juistheid van de aanspraken in de administratie. Een slimme data-analyse toonde welke mutaties in welke systemen het meest foutgevoelig waren en nader bekeken moesten worden. Met name voor complexe tailor-made pensioenproducten bleek het herleiden van de mutaties in aanspraken naar pensioencontracten een ingewikkelde en arbeidsintensieve klus. Het inzicht in de controle-inspanning en foutgevoeligheid van complexe producten overtuigde het management van het nut en de noodzaak van product-rationalisatie en vormde daarmee een waardevol hulpmiddel in de besluitvorming over de te voeren productportefolio. In termen van het ‘push left’-principe, het risico dat aanspraken niet kloppen werd deels gemitigeerd door het inherente risico te verkleinen.

weer leiden tot vernieuwende inzichten en nieuwe bewegingen naar links. Kortom, de accountant maakt zichzelf relevant ‘beyond-compliance’.

Het ‘push left’-principe is een verfijning van het ARM op drie vlakken. Ten eerste zien we de vier risico’s IR, IBR, CAR en SR niet als onafhankelijke componenten die simpelweg vermenigvuldigd kunnen worden, maar als conditionele kansen. Dit maakt het mogelijk om steekproefbevindingen naar links te duwen, bijvoorbeeld door interne beheersingsprocessen aan te passen. Daarnaast kan door middel van stratificatie het ‘push left’-principe worden toegepast op verschillende deelpopulaties. Ten derde worden risico-inschattingen binnen het ‘push left’-principe weergegeven door middel van kansverdelingen, in plaats van puntschattingen. Hierdoor kan de onzekerheid van inschattingen expliciet meegenomen worden. In principe is het ARM vrij eenvoudig te generaliseren op de eerste twee vlakken, maar voor de verfijning in het kwantificeren van risico’s door middel van kansverdelingen zijn aanvullende, Bayesiaanse technieken vereist. In de volgende paragraaf gaan we hier dieper op in.

3 Kwantificering in het ‘push left’-principe

Volgens het ‘push left’-principe zou vanwege de toenemende efficiency van de controlemix steeds meer zekerheid links in de keten moeten ontstaan. Tegelijkertijd kwantificeren klassieke, gegevensgerichte steekproeven juist het ACR rechts in de keten. Er is dus een verdieping in de klassieke steekproeftechnieken

nodig om de zekerheid over de hele keten heen te kunnen kwantificeren. Het gebruik van voorinformatie bij het plannen van steekproeven vormt hierin de sleutel. Deze voorinformatie dient om de te controleren populatie op te delen in deelpopulaties die elk een eigen risico op fouten hebben. Dit proces heet stratificatie en maakt steekproeven veel gericht en dus efficiënter door de steekproefomvang per deelpopulatie te variëren. Data analytics zijn onmisbaar voor de extractie van deze deelpopulaties uit de totale populatie. Doordat steeds meer informatie waaraan transacties getoetst kunnen worden elektronisch beschikbaar komt, ontstaan er steeds meer deelpopulaties waarvoor helemaal geen steekproef benodigd is omdat op basis van data analytics volledige zekerheid verkregen kan worden.

In de praktijk zien we nog veel accountants worstelen met deze verdieping van klassieke steekproeven c.q. het toepassen van (gestratificeerde) steekproeven. Ten eerste komt dit doordat de technische ondersteuning bij de evaluatie van steekproeven vaak tekortschiet. Het doen van uitspraken per deelpopulatie op basis van steekproeven en deze consolideren tot één uitspraak, is een weerbarstig wiskundig probleem dat nog niet volledig is opgelost. Dankzij het werk van Stewart en Kinney (2013) is de oplossing van dit probleem wel een stuk dichterbij gekomen. Ten tweede bestaat er onder statistici onenigheid over de manier waarop het steekproefrisico bepaald moet worden. Bayesiaanse statistici houden er een andere mening op na dan klassieke

statistici. Over dit onderwerp is onder accountants al diverse malen discussie gevoerd. In deze paragraaf stellen wij de Bayesian Evaluation Tool for Auditors (BETA) voor, een op Bayesiaanse statistiek gestoelde methode om gestratificeerde steekproeven te evalueren.

3.1 Klassiek versus Bayesiaans

De aanhangers van de klassieke statistiek gebruiken het al eerder besproken Audit Risk Model om het maximale steekproefrisico te bepalen. Vervolgens voeren ze eventueel een steekproef uit en berekenen de kans dat het steekproefresultaat uit een geldmassa komt met precies een materiële fout. Als deze kans kleiner is dan het maximale steekproefrisico, keuren ze de geldmassa goed. De audit guides van de meeste accountantskantoren en ook veel gebruikte softwarepakketten als IDEA en ACL hanteren deze aanpak.

Bayesianen stellen dat het interessanter is om de kans op een foutfractie in de geldmassa te berekenen op basis van waargenomen informatie. Zij berekenen een kansverdeling voor de fout in de geldmassa (de zogenaamde posterior) door voorinformatie (de zogenaamde prior) te verrijken met de steekproefuitslag (de zogenaamde likelihood). Het voorbeeld in kader 2 geeft aan hoe deze begrippen in de praktijk werken. Deze aanpak is onder accountants minder gangbaar en wordt ook slechter ondersteund door software. Daarnaast slagen Bayesianen er niet altijd in om de onduidelijkheid over het formuleren van een prior weg te nemen. Dit is een nadeel, want de meeste accountants denken niet in termen van een prior maar in inschattingen op een driepuntschaal Hoog, Gemiddeld, Laag voor de risico's uit het ARM.

3.2 Bayesian Evaluation Tool for Auditors

Zoals de naam al doet vermoeden maakt BETA gebruik van beta-verdelingen.¹ Hoewel BETA uitgaat van Bayesiaanse statistiek, vraagt de tool alleen om de risico-inschattingen uit het ARM en vertaalt deze vervolgens onder de motorkap naar de prior-verdeling. Deze vertaling maakt ook gebruik van de op voorhand meest waarschijnlijke foutfractie en de materialiteit. Omdat

bestaande methoden deze inschatting ook al gebruiken om de steekproefomvang te bepalen, is dit geen beperking.

Stel de prior is $\text{Beta}(a_{\text{prior}}, b_{\text{prior}})$ verdeeld en er is een steekproef getrokken van omvang n waarin k fouten zijn aangetroffen.² Dan ligt de verdeling van de foutfractie in de geldmassa vast: deze is $\text{Beta}(a_{\text{prior}} + k, b_{\text{prior}} + n - k)$ verdeeld. Dit was al bekend. Het nieuwe van BETA is dat de twee parameters van de prior-verdeling, a_{prior} en b_{prior} , berekend worden uit de inschattingen voor IR, IBR en CAR. Dit werkt als volgt. Eerst berekenen we welke virtuele steekproef als binomiale likelihood van een niet-informatieve prior een posterior-verdeling maakt waarin de materialiteit een overschrijdingskans heeft die gelijk is aan het steekproefrisico zonder voorkennis.³ Dan vertalen we de drie risico-inschattingen uit het ARM naar een steekproefrisico met voorkennis. In het voorbeeld in kader 2 hebben wij hiervoor de waarden genomen zoals gehanteerd door het IODAD (2007), maar deze parameters kan de gebruiker zelf wijzigen.

Vervolgens berekenen we de omvang van een tweede steekproef die als binomiale likelihood van de niet-informatieve prior een posterior-verdeling maakt waarin de materialiteit een overschrijdingskans heeft die gelijk is aan het steekproefrisico met voorkennis. Het verschil tussen de twee steekproefomvangenvatten we op als de omvang van de steekproef die equivalent is met de voorkennis. Die rekenen we terug naar een niet-triviale prior-verdeling. Deze prior geeft nu samen met de tweede steekproef als binomiale likelihood per definitie de gewenste posterior-verdeling. De Casus DBC geeft een voorbeeld van deze berekening (zie kader 2).

De geschetste BETA-methode kan ook in meer complexe situaties gebruikt worden. Zo kunnen dankzij de mooie eigenschappen van convoluties van beta-verdelingen gestratificeerde steekproeven geëvalueerd worden. De afzonderlijke beta-verdelingen per deelpopulatie worden dan samengevoegd tot één beta-verdeling die de kansverdeling van fouten in de gehele populatie weergeeft.

Kader 2

Casus DBC

Als voorbeeld beschouwen we de controle van een DBC-geldmassa. Volgens het protocol van NZa (2011) moet een 95%-betrouwbare foutbovendgrens van 5% worden aangetoond. Stel dat de meest waarschijnlijke fout op basis van het verleden 2,5% bedraagt. We beginnen met de statistisch eenvoudige situatie waarin we de benodigde steekproefomvang plannen zonder voorkennis over IR, IBR en CAR. We schatten deze drie risico's dus Hoog in. Volgens de klassieke methode bedraagt de benodigde steekproefomvang dan 240. Dit is 9,1% hoger dan de steekproefomvang van 220 waarop BETA uitkomt. Tabel 1 geeft de uitgangspunten en berekeningen aan voor de twee verschillende methoden.

Tabel 1 Steekproefplanning met klassieke methode en BETA voor DBC-casus zonder voorkennis

Methode	Uitgangspunt	Berekening	Steekproef-omvang
Klassiek	De kans dat een steekproef met 2,5% fout uit een DBC geldmassa komt met 5% fout moet kleiner zijn dan 5%.	De binomiale verdeling met $n = 240$ en $p = 5\%$ geeft een kans van 5% voor $k \leq 2,5\% * 240 = 6$.	240
BETA	De kansverdeling voor de fout in de DBC geldmassa op basis van een steekproef met 2,5% fout moet een 95%-betrouwbare bovengrens hebben van 5%.	De Beta(1;1) verdeling als prior met een binomiale likelihood met $n = 220$ en $p = 2,5\%$ geeft $k = 5,5$ en een Beta(6,5; 215,5) als posterior waarvan het 95%-percentiel 5% is.	220

Stel dat we nu over de voorkennis beschikken dat het risico dat een materiële fout niet door de interne beheersing wordt opgemerkt Gemiddeld is. Dit komt volgens het IODAD-handboek overeen met IBR = 60%. Tabel 2 laat zien hoe BETA leidt tot een steekproefomvang van 169 en de klassieke methode tot een steekproefomvang van 190, wat 12,5% minder efficiënt is dan BETA.

Tabel 2 Steekproefplanning met klassieke methode en BETA voor DBC-casus met voorkennis

Methode	Uitgangspunt	Berekening	Steekproef-omvang
Klassiek	Steekproefrisico mag $5\%/60\% = 8\frac{1}{3}\%$ zijn. De kans dat een steekproef met 2,5% fout uit een DBC geldmassa komt met 5% fout moet dus kleiner zijn dan $8\frac{1}{3}\%$.	De binomiale verdeling met $n = 190$ en $p = 5\%$ geeft een kans van $8\frac{1}{3}\%$ voor $k \leq 2,5\% * 190 = 5$.	190
BETA	De posterior-kansverdeling voor de fout in de DBC geldmassa op basis van een niet-triviale prior, waarin de voorkennis over IBR verwerkt is, en een steekproef met 2,5% fout moet een 95%-betrouwbare bovengrens hebben van 5%.	De Beta(2,275; 50,725) verdeling komt als prior overeen met de voorkennis IBR = 60%. De binomiale likelihood met $n = 169$ en $p = 2,5\%$ geeft $k = 4,225$. Dit leidt tot een Beta (6,5; 215,5) als posterior waarvan het 95% percentiel 5% is.	169

Noot: De afleiding is als volgt: De Beta(1;1) verdeling als prior met een binomiale likelihood verdeling met $n=169$ en $p=2,5\%$ geeft $k=4,225$ en dus een Beta(5,225;165,775) verdeling als posterior. Deze verdeling heeft het $91\frac{1}{3}\%$ percentiel bij 5%. Dit betekent dat de voorkennis equivalent is met een steekproef van $220-169=51$ met daarin 2,5% fouten. Dit levert $k=2,5\%*51=1,275$. Dus moet de prior die de voorkennis vertegenwoordigt de Beta(2,275;50,725) verdeling zijn.

Om te illustreren dat de Bayesiaanse aanpak in BETA beter aansluit bij de werkwijze van accountants, veronderstellen we nu dat er 6 fouten worden aangetroffen in de steekproef in plaats van de verwachte 4,225. In de klassieke benadering levert dit doorgaans discussie op vanuit de redenering dat $6/169 = 3,56\%$ kleiner is dan 5%. De Bayesiaanse aanpak levert de Beta(8,275; 213,725) verdeling op als kansverdeling voor de foutfractie in de DBC geldmassa. Deze kansverdeling staat in figuur 2 en kan de discussie over het vervolg faciliteren, bijvoorbeeld door te constateren dat de 95%-betrouwbare foutondergrens 1,9% bedraagt en de 95%-betrouwbare foutbovengrens 6,1%. Meer specifiek, deze kansverdeling kan – door toevoeging van verliesfuncties voor het ten onrechte goed- of afkeuren van populaties – worden gebruikt voor het berekenen van de maatschappelijk optimale controlemix.

Figuur 2 Informatie over DBC geldmassa op basis van Bayesiaanse steekproef

3.3 Overige toepassingsmogelijkheden

Het gebruik van BETA maakt ook andere toepassingen mogelijk. In het geval van niet-monetaire postensteekproeven kan BETA een discrete predictieve kansverdeling leveren, die vooral bij kleine populaties efficiënter is. Ook hebben we een generalisatie naar gebroken fouten gemaakt, zodat – net als in de Stringer bound methode – onderscheid gemaakt kan worden tussen bijvoorbeeld twee halve fouten en één hele fout. Tot slot is het mogelijk om bij de beslissing of de geldmassa goed- of afgekeurd wordt, het maatschappelijk nut te maximaliseren. Volgens Wille (2003) hangt dit nut niet alleen af van de kosten voor het uitvoeren van de steekproef en het risico op onterecht goedkeuren, maar ook van het risico op onterecht afkeuren. Met name dit laatste risico blijft vaak onderbelicht (zie De Swart, 2004). Dit maakt BETA tot een tool die niet alleen praktischer en efficiënter is dan de klassieke aanpak, maar ook robuuster onder verschillende scenario's.

4 Projectie op controlestandaarden

Data analytics spelen, zoals vermeld in de inleiding, een rol in diverse onderdelen van de controleaanpak. De vraag is nu of de controlestandaarden op die onderdelen het gebruik van data analytics in voldoende mate stimuleren. Gegevensgerichte werkzaamheden, waaronder steekproeven, maken een belangrijk onderdeel uit van een controlemix omdat deze verplicht zijn voor elke stroom transactie, jaarrekeningpost en toelichting van materieel belang, voor elk risico van materieel belang dat als significant is gekwalificeerd (NVCOS 330). Steekproeven zijn een heel effectieve en efficiënte keuze ingeval een voorraad als een materiële jaarrekeningpost is gekwalificeerd of bijvoorbeeld als onderdeel van de controle van de opbrengsten als die uit veel losse transacties bestaan. Ook als onderdeel van de gegevensgerichte maatregelen, ter toetsing van de effectieve werking van een interne beheersingsmaatregel kan een steekproef worden gebruikt (Majoor en Van Kollenburg, 2011b, p. 132). Bij het gebruik van steekproeven kan een accountant niet volstaan met het louter berekenen van de fout in de steekproef, want volgens NVCOS 530-7 is het noodzakelijk om het steekproefrisico te beschouwen. Dit geldt ook voor steekproeven in het kader van rechtmatigheidscontroles zoals beschreven in de eerste twee voorbeelden in paragraaf 1.1.1. Hier moet namelijk met een zekere betrouwbaarheid vastgesteld worden dat de onrechtmatige betalingen niet meer dan een van tevoren vastgesteld percentage van het totaal vormen. De controlestandaarden adresseren data analytics dus wel, maar niet op een manier die leidt tot een optimale

afstemming tussen diverse soorten data analytics, zoals wij voorstellen in het 'push left'-principe. Wij achten aanscherping van de controlestandaarden op dit punt dan ook wenselijk.

5 Samenvatting en conclusies

Met data analytics toegepast in het 'push left'-begin-sel krijgt het Audit Risk Model een nieuwe dynamiek. Dit geeft de accountant een handvat om een adequaat antwoord te geven op een aantal uitdagingen waarmee het accountantsberoep worstelt. Zo geeft het de mogelijkheid om zekerheid te kwantificeren, de controle effectiever en efficiënter te maken.

Daarnaast geeft het ook een handvat voor de belangrijkste uitdaging die het accountantsberoep op dit moment heeft, namelijk het antwoord geven op de maatschappelijke vraag naar een accountant die kritisch is en de ondernemingen wijst op risico's die de financiële continuïteit van een onderneming bedreigen. Op basis van de risico-indeling van het ARM kan de accountant met behulp van data analytics daadwerkelijk bijdragen aan inzicht in de risico's die van invloed zijn op de toekomstige financiële continuïteit en kan hij ook daadwerkelijk zijn signalerende rol vormgeven. Om dit te bewerkstelligen is aanscherping van de controlestandaarden wel wenselijk.

Transparantie en coherentie in de kwantificering van zekerheid en voorkennis is onontbeerlijk voor het implementeren van het 'push left'-principe. De in paragraaf 3 geïntroduceerde Bayesian Evaluation Tool for Auditors combineert de intuïtie en flexibiliteit van Bayesiaanse statistiek met de gangbare inschattingen van risico's binnen het ARM. De geschetste BETA-methode kan echter ook in meer complexe situaties gebruikt worden. ■

Prof. dr. J.J.B. de Swart MBA is director Quantitative Analysis bij PwC. Daarnaast is hij hoogleraar Toegepaste Wiskunde aan de Business Universiteit Nyenrode.

Dr. F.J. Wille FRM werkt als senior manager bij PwC Quantitative Analysis. In 2003 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op de toepassing van Bayesiaanse modellen binnen de accountantscontrole.

Prof. dr. G.C.M. Majoor RA is partner bij Deloitte. Daarnaast is zij hoogleraar Accountancy aan de Business Universiteit Nyenrode.

Noten

1 Het voordeel van beta-verdelingen is dat in de Bayesiaanse interpretatie een beta-verdeling een zogenaamde geconjugeerde prior is, dat wil zeggen dat een beta prior-verdeling gecombineerd met een binomiale likelihood-verdeling

leidt tot een posterior die weer beta verdeeld is.

2 Deze parameter k mag ook een gebroken getal zijn.

3 Overigens is er enige discussie over wat de minst informatieve prior is, maar uit Tuyl et al.

(2009) blijkt dat Beta (1, 1), die notabene door dominee Bayes zelf werd voorgesteld, in ieder geval een goede kandidaat is.

Literatuur

- ABN AMRO Bank (2012). *Visie op zakelijke dienstverlening – Accountantskantoren*. Geraadpleegd op www.abnamro.nl/nl/zakelijk/visie.
- Adviescommissie Herziening Eindtermen (2012). *Een accountantsopleiding op maat voor het maatschappelijk verkeer*. Geraadpleegd op www.nba.nl.
- Batenburg, P.C. van, & Dassen, R.J.M. (1996). Het Bayesiaanse model van Deloitte & Touche ter ondersteuning van de controlemix. *De Accountant*, 103(1, september), 31-35.
- Blokdijk, J.H. (2001). De effectiviteit van de systeemgerichte aanpak in de accountantscontrole. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 75(3), 71-80.
- Eimers, P.W.A. (2006). Het Audit Risico Model is springlevend!. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 80(3), 76-83.
- Eumedion (2011). *Eumedion response to the consultation paper on Enhancing the value of auditor reporting: Exploring options for change*. Amsterdam. Geraadpleegd op <http://www.ifac.org>.
- European Commission (2010). *Audit Policy: Lessons from the Crisis*. Green paper, Brussel. Geraadpleegd op <http://eur-lex.europa.eu/>.
- Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (2012). *Controleprotocol voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het financiële verslag van de eindrapportage voor definitieve vaststelling van subsidies uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling*. Geraadpleegd op <http://www.nba.nl>.
- Interdepartementaal Overlegorgaan Departementale Accountantsdiensten (2007). *Handboek Auditing Rijksoverheid 2007, vastgesteld door het Interdepartementaal Overlegorgaan Departementale Accountantsdiensten (IODAD) op 28 maart 2006 en 29 mei 2007*.
- Kloosterman, H. (2004). Wat is eigenlijk risico-analyse in de accountantscontrole? *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 78(12), 570-578.
- Knechel, R. (1998). *Auditing: Text & cases*. First edition. London: International Thomson Publishing.
- Kothari, S.P., & Lester, R. (2011). *The role of accounting in the financial crisis: Lessons for the future*. Report 1972354. MIT Sloan School of Management. Geraadpleegd op <http://ssrn.com/abstract=1972354>.
- Majoor, B., & Kollenburg, J. van (2011a) (red.). *Elementaire theorie accountantscontrole. Grondslagen van Auditing & Assurance*, zesde druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
- Majoor, B., & Kollenburg, J. van (red.) (2011b). *Elementaire theorie accountantscontrole. De praktijk van auditing & assurance*, zesde druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
- Mollema, K.Y. (2003). Auditrisico, meer dan ooit een issue (1). *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 77(12), 551-556.
- Mollema, K.Y. (2004). Auditrisico, meer dan ooit een issue (2). *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 78(1/2), 5-15.
- NVCOS (2013). *HRA deel 1A – NVCOS (geldend per 15 januari 2011)*. Geraadpleegd op <http://www.nba.nl/Wet-en-regelgeving/Beroepsregels/HRA/>.
- Nyenrode (2011). *MKB master scriptie NU traject*. Geraadpleegd op www.nyenrode.nl.
- Nederlandse Zorg Autoriteit (2011). Protocol vereveningsonderzoek Zvw met oplevering in 2012. Geraadpleegd op www.nza.nl.
- Stewart, T.R., & Kinney, Jr., W.R. (2013). Group audits, group-level controls, and component materiality: How much auditing is enough? *The Accounting Review*, 88(2), 707-737.
- Swart, J.J.B. de (2004). Hoe controleert de belastingdienst met steekproeven verstrekkingen aan werknemers? *Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden*, 2004(9), 18-19.
- Swart, J.J.B. de, Briene, A, & Bakkum, A (2011). Data-analyse essentieel onderdeel van de controle. *Spotlight*, 18(1), 18-21. Geraadpleegd op <http://www.pwc.nl/nl/spotlight/assets/documents/spotlight2011-1-3-data-analyse-essentieel-onderdeel-van-de-controle.pdf>.
- Touw, P., & Hoogduin, L. (2011). *Statistiek voor audit en controlling*. Schoonhoven: Academic Service.
- Tuyl, F., Gerlach, R, & Mengersen, K. (2009). Posterior predictive arguments in favor of the Bayes-Laplace prior as the consensus prior for binomial and multinomial parameters. *Bayesian Analysis*, 4(1), 151-158.
- Tweede Kamer der Staten-Generaal (Commissie De Wit) (2010). *Parlementair onderzoek financieel stelsel, Deelonderzoek 1 en 2*. Den Haag. Geraadpleegd op www.tweedekamer.nl.
- Veenstra, R., & Heertje, A. (2006). Doeltreffende administratieve controle door steekproeven. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 80(12), 611-619.
- Wille, F.J. (2003). *Auditing using Bayesian decision analysis*. Amsterdam: Tinbergen Instituut.
- Womack, J.P. & Jones, D.T. (2003). *Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation*. London, Simon & Schuster.